

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ НОУ В ВИДЕ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Файзуллаева З.Б.¹

¹PhD, и.о.доцента кафедры «Общая педагогика» ТГПУ

Ниёзматова Н.О.²

²Магистрант 1 курса направления «Управление образовательными учреждениями» ТГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7457778>

Аннотация. В данной статье раскрывается значимость учебных центров как центров дополнительного образования в системе НОУ Республики Узбекистан. Отражается значимый вклад учебных центров в раскрытии интеллектуального и творческого потенциала детей; по профессиональной подготовке взрослых. Особое значение имеют языковые центры, где диагностику знаний проводят на международном уровне, по результатам которых даются соответствующие сертификаты на поступление в международные ВУЗы мира.

Ключевые слова: непрерывное обучение, учебные центры, образовательные программы, негосударственные образовательные учреждения (НОУ), профессиональные курсы, языковые курсы, развитие детей.

Annotation. This article reveals the importance of training centers as centers of additional education in the NEI system of the Republic of Uzbekistan. The significant contribution of educational centers to the disclosure of the intellectual and creative potential of children is reflected; professional training for adults. Language centers are of particular importance, where diagnostics of knowledge is carried out at the international level, as a result of which appropriate certificates are given for admission to international universities in the world.

Key words: lifelong learning, training centers, educational programs, non-state educational institutions (NEI), professional courses, language courses, child development.

Современное бурное развитие бизнеса в сегменте учебных и образовательных центров становится общемировой тенденцией. Концепция непрерывного обучения, в состав которого входят негосударственные образовательные учреждения, в том числе и дополнительные образовательные центры в виде учебных центров охватывает период от дошкольного образования до пенсионного возраста. Учебные центры – это популярное бизнес-направление, в системе НОУ Республики Узбекистан, потенциал которого только раскрывается.

Во многих странах мира, в том числе в Узбекистане тип и вид образовательного учреждения устанавливаются учредителем при его создании, также изменяются по решению учредителя. Учебные центры подразделяются на типы в соответствии с образовательными программами, реализация которых является основной целью их деятельности. Установлены дополнительные дошкольные, дополнительные общеобразовательные и профессиональные типы учебных центров, реализующие специальные образовательные программы.

Процесс обучения в учебных центрах может быть групповым и индивидуальным. В индивидуальном виде обучения эксперты проводят обучение в соответствии с конкретными задачами клиента. В процессе группового обучения учебная программа

гибко меняется в соответствии с пожеланиями и задачами скоординированных в группу слушателей. Программы обучения в групповом виде обучения конкретно выражает требования определенной группы клиентов.

Так, например в учебных центрах для дошкольников и начальной школы всесторонне удовлетворяются потребности детей в совершенствовании интеллектуальных, духовных, нравственных, физических или начальных профессиональных умений. Формируются и развиваются творческие способности детей, культура правильного образа жизни, укрепляется здоровье. Главными задачами таких центров дополнительного образования является создание у детей базы образованности; формирование у учащихся общей культуры; расширение кругозора; развитие личности; поддержка индивидуальности; удовлетворение познавательного интереса ребенка; накопление социального опыта; улучшение коммуникативных навыков (1, с. 27).

На протяжении нескольких лет в Российской Федерации широко практикуются центры дополнительного образования, функционирующие внутри образовательной организации. Это учреждения, которые координированно проводят различные виды внеурочной деятельности, учитывая потребности и желания детей и их родителей. Образовательная программа таких центров состоит из обучения детей по дополнительным образовательным программам, получение им новых знаний (языковые курсы, основы экономики, информатики и т. д.).

Наряду с образованием программа состоит из развития воспитательных аспектов, совершенствования креативных интересов, а также повышения роли компенсационных знаний – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности (вокал, хореография и т. д.). Существуют четыре основных направления программ таких центров: художественное, которое формирует культурные интересы детей, развивает их неординарное мышление и творческую активность; научно-техническое, которое дает глубокие знания в сфере фундаментальных наук, выходящих за рамки обычной программы; социально-педагогическое – способствует накоплению опыта жизни в обществе и дает детям возможность проявить себя в выбранном виде деятельности; естественно-научное – развивает познавательную активность и любознательность, а также стимулирует стремление получать новые знания (4).

В Узбекистане учебные центры только начинают развиваться. Изучаются механизмы создания учебных центров на базе образовательных учреждений, в том числе областных, а также создания соответствующих условий для их развития. В целях поддержки негосударственных образовательных организаций и создания дополнительных условий для участия молодежи в образовательном процессе Президентом Республики Узбекистан Ш. Мирзиёевым 25 июня 2021 г. было подписано Постановление «О мерах по государственной поддержке негосударственных образовательных организаций и созданию дополнительных условий для молодежи в образовательном процессе», где рассматриваются некоторые вопросы по поддержке деятельности негосударственных образовательных организаций (3).

В настоящее время в Узбекистане функционируют более 412 учреждений дополнительного образования. В числе наиболее успешных входят: «Академия успеха» (НОУ «Rastem i Razvivaemnya»), SHKOLNAYA AKADEMIYA НОУ, THE PERFORMANCE SOLUTION НОУ, «Пять с плюсом», «Почемучка» – школа раннего развития, учебные центры при Goethe – Институт и т.д.

Еще одним отличием современного учебного центра в Узбекистане является то, что его клиентами являются не только отдельные категории слушателей, но и бизнес-структуры, которые хотят повысить профессиональную подготовку своих сотрудников в каких-либо направлениях. В современном мире быстрое развитие научно-технического прогресса и накопление знаний во всем мире не позволяет профессионалу быть в курсе всех современных тенденций. Такой темп современной жизни практически не оставляет времени на самостоятельное развитие, гораздо проще пройти краткосрочные тренинговые курсы и получить лучший набор знаний по профессии, который уже выбрали профессиональные преподаватели, исходя из мирового опыта и лучших используемых практик. Такие специалисты нуждаются в постоянной профессиональной подготовке на базе учебных центров, предоставив возможность учебным центром успешно развиваться. В число таких учебных центров Узбекистана входят: «EFFEKT MOLIYA», «ABACUS TA'LIM», «ACADEMY HILOL», «AKBAR EDUCATION GROUP», «ALFAKOM» и многие другие.

Очень быстро сегодня развиваются учебные центры, специализирующиеся на развитии навыков управления и лидерских качеств. Становятся популярными профессиональные курсы поварского искусства, психологического развития и ремонта, медицинские, педагогические и бухгалтерские курсы.

В настоящий момент в Узбекистане существуют две основные формы организации учебного процесса. Это онлайн и офлайн обучение.

Онлайн-обучение предоставляет своим слушателям дистанционное обучение, с помощью интернета в режиме реального времени. Офлайн обучение – классический вид обучения, где слушатель обучается в учебном классе, в составе группы и преподаватель напрямую взаимодействует со слушателями.

Наибольшую востребованность среди учебных центров в Узбекистане имеют центры, занимающиеся подготовкой к экзаменам IELTS, TOEFL, SAT, GMAT («IELTS-HOUSE.UZ», [TOP EDUCATION](#), [Sensus](#), «Royal Education», [Sakina Study](#) и др.), которые предоставляют профессиональные услуги по обучению английского языка тех, кто желает поднять свой уровень речи (speaking), поступить в ВУЗы, получить международный сертификат.

Таким образом, создание учебного центра – это перспективный бизнес, потенциал которого только раскрывается. Эффективные методы онлайн обучения, креативный подход к процессу обучения могут минимизировать вложения, а привлекаемая аудитория обеспечит хорошую доходность. Создание такой благоприятной образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей высокую эффективность учебного процесса, духовно-нравственного воспитания и физической подготовки также дает гарантию на всестороннее развитие подрастающего поколения. Исходя из этого в Законе «Об образовании Республики Узбекистан» особо подчеркивается необходимость создания внешкольных образовательных организаций культурно-

эстетического, научного, технического и спортивного направления негосударственными коммерческими организациями (статья 14) (2).

За годы независимости в системе НОУ Республики Узбекистан сделана большая работа по организации дополнительного образования. Через учебные центры разрабатываются механизмы развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализовываются дополнительные образовательные программы и услуги в интересах личности, всего общества и государства. В будущем при создании условий для получения дополнительного образования, расширения сети учебных центров непосредственно при или близко к образовательным учреждениям, система образования смогла бы достичь больших успехов в развитии познавательной активности и любознательности не только детей, но и стимулирования к получению новых знаний и совершенствования интеллектуальных способностей студенческой молодежи и людей более взрослого возраста.

References:

1. Грачева, Н. В. Центр дополнительного образования как структурное подразделение современной образовательной организации. Образование и воспитание. – 2021. – № 1 (32). – с. 26–30.
2. Закон Республики Узбекистан об образовании. г. Ташкент, 23 сентября 2020 г. // <https://lex.uz/docs/5013009>
3. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 25.06.2021 г. № ПП-5161 // <https://lex.uz/docs/5474581>
4. Центр дополнительного образования детей: <https://edunews.ru/deti/info/tsentr-dopolnitelnogo-obrazovaniya.html>

